

УДК 621.47

Возможности освещения парков Москвы с помощью солнечных батарей

С.П. Кошкин^a

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: spkoshkin@yandex.ru

Аннотация. Рынок уличного освещения на солнечной энергии быстро развивается, демонстрируя эффективность данного метода освещения. Статус «зеленых» технологий способствует их применению в парковых территориях, увеличивая рекреационный потенциал парков через самообеспечение энергией в отличие от стандартного освещения. В данной работе была исследована возможность установки уличного освещения на солнечной энергии в ПКиО «Кузьминки-Люблино». Установка освещения, объемы и стоимость которого рассчитывались двумя методами и впоследствии сравнены, вдоль дорожек приоритетного значения способна увеличить рекреационный потенциал парковых территорий. Придорожная растительность была картирована во время полевых исследований для того, чтобы определить как она сдерживает распространение света, способствуя средообразующей функции парка. В то же время установлено, что, при существующем объеме поступающей солнечной радиации на территории Москвы, рынок уличного освещения на солнечной энергии в России способен обеспечить 95% эффективность для системы менее чем с 50% фонарей с установленными солнечными панелями.

Ключевые слова: уличное освещение, солнечная энергетика, парковое освещение, рекреационные услуги, Москва, Кузьминки-Люблино.

1 Введение

Современные городские территории являются источником подавляющей доли негативного воздействия человека на окружающую среду. Промышленные и автомобильные выбросы, коммунальные отходы и канализационные стоки определяют качество окружающей среды не только в городах, но и ближайшей

^a ORCID: 0000-0001-5881-2552

округе. В данных условиях развитие зеленой городской инфраструктуры становится одним из главных инструментов нивелирования экологического следа.

Одним из инструментов снижения негативной экологической обстановки в городе является создание и поддержание парковых территорий [1] [2]. Деревья способны сокращать концентрацию пыли в воздухе на 42% в период вегетации и на 37% в безлиственный период. Городские парки с плотной растительностью могут снижать уровень шума на 15-18 дБ [3]. Желание оказаться в более экологически чистой среде является одним из факторов посещения парковых территорий. В то же время, наличие водных объектов, игровых площадок и другой рекреационной инфраструктуры повышает их привлекательность для местного населения [4] [5] [6]. То же можно утверждать в отношении уличного освещения, увеличивающего посещаемость парковых территорий в темное время суток [7].

В отношении экологической функции парков, развитие «зеленых» технологий на их территории является перспективным. Таким образом, и уличное освещение может развиваться в рамках «зеленых» технологий через использование местных «зеленых» ресурсов. Самообеспечение энергией является нарастающим трендом в рамках повышения энергоэффективности домашних хозяйств, экономии затрат на электроэнергию и выхода на рынок электроэнергии [8].

2 Предпосылки

Развитие рынка уличного освещения достигло коммерческих масштабов. Доля уличного освещения на солнечной энергии в США и Китае скоро достигнут 11% и 8% соответственно, в то время как общий объем рынка уличного освещения на солнечной энергии достигнет 5 млрд долларов [9]. Данные технологии также используются в социальных проектах, например, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев [10].

Уличное освещение на солнечной энергии активно развивается и в России, где оно устанавливается на объектах дорожного регулирования: светофорах, фонарях, остановках и т.п.. В то же время, исследования показывают [11], что установка автономного уличного освещения на солнечной энергии является оптимальным вариантом для территории с плохо развитой электросетью. Опыт использования альтернативных источников энергии для уличного освещения накоплен во многих странах. Всё больше солнечных панелей устанавливается на уличных фонарях [12] [13] [14].

Наши недавние исследования в Берлине и Лейпциге в июне 2017 года показали, что эффективность уличного освещения на солнечной энергии зависит от внутренней структуры парков. Сочетание естественных и искусственных ландшафтов, их наполнение, определяет качество и спектр экосистемных услуг и влияет на доступность парковых территорий к производству электроэнергии на основе солнечной энергии [15] [16] [17].

3 Территория исследования

Разработка системы уличного освещения на солнечной энергии была произведена для территории ПКиО «Кузьминки-Люблино». Данная парковая территория расположена на юго-востоке Москвы в пределах 4 муниципальных районов (Выхино-Жулебино, Кузьминки, Люблино, Текстильщики), занимая 962 га (рис. 1, 2). На территории парка расположена разнообразная инфраструктура, парк совмещает культурно-просветительские, средообразующие и рекреационные функции. На его территории обитают 12 видов млекопитающих (зайцы, ежи, кроты, грызуны), 70 видов птиц (от ястребов до уток), 78 видов растений и кустарников, часть которых была интродуцирована в экосистему парка в декоративных целях [18]. Многие из данных видов, в том числе 20 видов редких травянистых растений, занесены в Красную книгу Москвы. Основную инфраструктуру парка составляют усадебные комплексы Кузьминки и Люблино, эколого-просветительский и культурно-рекреационный центры, спортивная и иная рекреационная инфраструктура.

Выбор ПКиО «Кузьминки-Люблино» обоснован разнообразием территорий и услуг, возможностью проведения качественного зонирования территории, большая площадь, а также большой личный опыт его посещения, который возымел значительную роль при проведении исследований.

4 Материалы и методы исследования

В ходе исследования автором выполнялись полевые, описательные и картографические работы. На основе имеющихся источников информации произведен анализ рынка уличного освещения с солнечными панелями, собрана основная информация по нынешнему состоянию и рекреационным услугам ПКиО «Кузьминки-Люблино».

Основой исследования стала разработка системы уличного освещения с солнечными панелями для территории ПКиО «Кузьминки-Люблино». Исходя из личного опыта посещения парка, а также географии размещения объектов рекреации, было проведено зонирование территории парка по посещаемости, определены территории, на которой посещаемость в темное время суток требует необходимости системы уличного освещения.

На основе проведенного зонирования, векторных данных Open Street Map по дорожкам на территории парка [19], а также личного опыта его посещения, сформирована сеть дорожек приоритетного значения. Далее, по космическим снимкам IKONOS разрешением 1 м, были определены отрезки дорожек приоритетного значения, которые открыты по отношению к Солнцу и пригодны для установки уличного освещения с солнечными панелями. Произведены предварительные расчеты количества и структуры уличного освещения, стоимости его закупки – количество светильников определялось исходя из мощности освещения, приходящей инсоляции [20], определялась дистанция, на которой данные светильники выполняют требования российского законодательства (СНиП 23-

05-2010, включая СП 52.1333.2011 и САНПиН 2.21/2.1.1.1278-03) [21]. Впоследствии была произведена более детальная проработка предполагаемой системы уличного освещения. Детальная проработка основана на технических характеристиках выбранного оборудования (удовлетворяемый радиус освещения) и потенциальном размещении светильников непосредственно на территории с указанием их статуса – с солнечными панелями или без. Проведено сравнение с предварительными данными.

Для характеристики воздействия потенциальной системы освещения на окружающую среду была собрана основная информация по биоразнообразию на территории ПККиО «Кузьминки-Люблино». Также проведены полевые исследования придорожной растительности, расположение и густота которой определяет, как далеко свет от фонарей распространяется за пределы дорожек. В ходе полевых исследований определен породный состав растительности и дальность пропускания света. С учетом технических характеристик выбранного светового оборудования, дальность определена по трем категориям – до 10 м, 10-20 м и более 20 м.

Для обоснования выбранного в качестве образца светового оборудования был произведен анализ рынка уличного освещения с солнечными панелями на территории Москвы и РФ. Определено, что 4 компании предлагают необходимое оборудование – СетьСвет, ЭнергоСток, Electro Trend и SunShines [22] [23] [24] [25]. В совокупности, данные компании предлагают 18 комплектаций уличного освещения на солнечной энергии. Солнечные панели своей мощностью варьируются от 15 до 240 Вт, а стоимость оборудования находится в промежутке с 11 до 118 тысяч рублей. Для определения наиболее оптимального варианта был рассчитан коэффициент эффективности оборудования, представляющий собой отношение стоимости оборудования к его самообеспечиваемости и радиусу освещения. Таковым стал комплект уличного освещения на солнечной энергии компании СетьСвет с солнечными батареями и фонарем мощностью 150 и 40 Вт соответственно.

С учетом объема солнечной инсоляции, приходящей на поверхность Московского региона, а также технических характеристик фонаря и солнечной панели, было рассчитана обеспечиваемость одного фонаря собственной производимой электроэнергией в течение года. В качестве временного отрезка, на протяжении которого должен работать фонарь, мы взяли периоды работы уличного освещения на территории Москвы [26], вычитав период с полуночи до 8 утра, когда посещаемость парка крайне мала и необходимость в его освещении минимальна. Таким образом, среднегодовая обеспечиваемость выбранной комплектации составила 213,4%, варьируясь от 33,6% в наименее солнечный период (12 декабря – 10 января) до 1172,0% в наиболее солнечный период (17 июня – 16 июля). Данная система может быть полностью самообеспечиваемой при доле фонарей с солнечными панелями от 46,9% и более.

5 Результаты и их обсуждение

Для ПКЮ «Кузьминки-Люблино» характерно четкое зонирование территории в отношении ее посещаемости (рис. 1). Так, пространство вокруг Кузьминских и Люблинских прудов, к которому приурочены садовые участки и основная рекреационная инфраструктура парка, является наиболее посещаемой среди жителей города. Меньшей популярностью пользуется лесная зона в пределах районов Выхино-Жулебино и Кузьминки, расположенная между жилыми кварталами, госпиталем и военной частью. И наименее посещаемой является южная часть парка, которая находится вдали от жилой инфраструктуры и потенциальных посетителей.

Рис. 1. Посещаемость ПКЮ «Кузьминки-Люблино»

С учетом такого распределения рекреационной нагрузки мы предполагаем, что территория с низкой посещаемостью должна сосредоточить на себе природоохранные функции. Наличие большого лесного массива и наименьшее антропогенное воздействие крайне этому способствуют. Территория с умеренной посещаемостью будет переходной зоной. При некоторой популярности среди посетителей, данная территория не обладает объектами-аттракторами, что предполагает минимальное использование территории в рекреационных целях в ночное время суток. Данная зона станет переходной между природоохранной и рекреационной зоной, наиболее посещаемой, на территории которой мы предполагаем размещение сети уличного освещения на солнечной энергии.

Сеть дорожек приоритетного значения разработана с учетом действующей дорожной сети парка, расположения объектов-аттракторов и личного опыта посещения (рис. 2). Общая протяженность дорожек, которую предполагается оснастить уличным освещением, составляет чуть более 32 км.

Рис. 2. Система дорожек приоритетного значения на территории ПКиО «Кузьминки-Люблино»

Открытость сети дорожек приоритетного значения солнечному свету составила 43,2%. С учетом того, что короткие затененные участки могут покрываться светом от близстоящих светильников, скорректированная открытость сети парка составляет 45,1%. Таким образом, с учетом количества перекрестков, которые уменьшают количество необходимых светильников, их общий требуемый объем составляет 505 светильников, из которых 228 могут быть оборудованы солнечными панелями. С учетом того, что данная комплектация фонаря и солнечной панели дает самообеспечиваемость при доле фонарей с солнечными панелями с 46,9%, предполагаемая система будет на 96% самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.

Данные предварительные расчеты были уточнены через непосредственное составление схемы расположения светильников на территории парка (рис. 3).

Данная, фактическая схема размещения светильников, предполагает расположение 530 светильников на территории парка, 237 из которых могут быть оборудованы солнечными панелями. Доля светильников с солнечными панелями составила 44,7%, вследствие чего самообеспечиваемость электроэнергией снизилась до 95,3%. Общая стоимость уличного освещения для ПКиО «Кузьминки-Люблино» составила 15,3 млн рублей.

Рис. 3. Схема размещения сети уличного освещения на территории ПККиО «Кузьминки-Люблино»

Нехватку производства возможно компенсировать за счет расположения дополнительных наземных солнечных модулей на неиспользуемых в рекреационных целях открытых территориях, например, вдоль линии ЛЭП на востоке предполагаемой сети. Заметим, что точность предварительного расчета количества и структуры паркового освещения для территории ПККиО «Кузьминки-Люблино» составила 91,7%. В таком случае, предварительная оценка, которую можно провести в более краткие сроки для большей территории, является достаточно качественной.

Полевые исследования придорожной растительности позволили определить предполагаемую распространяемость освещения за пределы дорожек в темное время суток (рис. 4). На данный фактор основное влияние имеет густота древесных насаждений и их породный состав. С учетом густоты нами выделены три дальности пропускания света (см. Материалы и методы исследования). В отношении породного состава можно дать следующую характеристику. Так, клены и ели имеют наиболее густые кроны, расположенные по всей высоте дерева, поэтому они обеспечивают наименьшее распространение освещения за пределы дорожек, что позитивным образом скажется на природоохранных и средообразующих функциях парка. Наиболее негативная ситуация в этом отношении наблюдается у берез и сосен, чьи кроны находятся на высоте большей, чем высота светильников, соответственно, не препятствуя распространению света по территории.

Рис. 4. Придорожная растительность в ПКЮ «Кузьминки-Люблино»

В целом для ПКЮ «Кузьминки-Люблино» характерна плотная придорожная растительность, в том числе и на берегах прудов. Во многом этому способствует широкое распространение кленов, а также наличие плотного смешанного древостоя. В некоторой степени ограничителями распространения освещения являются и антропогенные объекты (здания, заборы), но их количество невелико.

6 Выводы

Несмотря на сильную залесенность территории, ПКЮ «Кузьминки-Люблино» показывает, что установка освещения на солнечной энергии в пределах парковых зон города Москвы является перспективным направлением развития рекреационных услуг города. Для рассмотренного парка получены следующие выходные данные:

Территория ПКиО «Кузьминки-Люблино» делится на 3 зоны по посещаемости, в связи с чем наименее посещаемую зону предполагается специализировать на природоохранной и средообразующей функции, а наиболее посещаемую – на рекреационной;

Для этого разработана сеть дорожек приоритетного значения общей длиной более 32 км, оснащение которой уличным освещением на солнечной энергии позволит качественно улучшить рекреационные услуги парка в темное время суток и повысить его посещаемость;

При доле светильников с солнечными панелями в 44,7%, самообеспечиваемость парка электроэнергией, в нынешней конфигурации разработанной сети, составит 95,3%. Оставшуюся незначительную долю возможно покрыть наземными солнечными панелями;

Общее количество необходимых светильников для сети ПКиО «Кузьминки-Люблино», по расчетам, составило 530 штук, 237 из которых должны быть оборудованы солнечными панелями. Общая стоимость оборудования составляет 15,3 млн рублей;

Придорожная растительность является ведущим фактором минимизации негативного воздействия искусственного освещения на биоритмы экосистемы – широкое распространение густой растительности, а также таких пород как клен и ель, являются благоприятствующими факторами для совмещения территорией рекреационной и средообразующей функций.

Как показал ход исследований, предварительная разработка сети паркового освещения является достаточно точной. Таким образом, возможны крупномасштабные исследования для создания программы по установке уличного освещения на парковых территориях на уровне городов. На уровне парка рекомендуется проводить более детальную оценку, как это сделано здесь на примере ПКиО «Кузьминки-Люблино». В целом, формат данной оценки позволяет определить местоположение и стоимость сети паркового освещения для любой парковой территории.

Литература

1. Röbbel N. / Health co-benefits of climate change mitigation - Housing sector. Health in the green economy // World Health Organization. – 2011. – https://www.who.int/hia/green_economy/housing_report/en/ [Дата обращения: 17.05.2019]
2. Project Evergreen / Environmental fact sheet. The environmental benefits of green spaces // <https://projectevergreen.org/wp-content/uploads/2013/07/EnvironmentalBenefitsofGreenSpace.pdf> [Дата обращения: 17.05.2019]
3. Байтурина Р.Р. / Санитарно-гигиеническая роль зеленых насаждений // Матер. Всеросс. науч.-прак. конф. «Уралэкология. Природные ресурсы» – 2005 – Уфа-Москва, 2005. – 153-154 с.

4. Cao X., Handy S.L., Mokhtarian P.L. / The influences of the built environment and residential self-selection on pedestrian behavior: Evidence from Austin, TX // *Transportation*. – 2006. – 33(1), 1-20 с.
5. Giles-Corti B., Donovan R.J. / Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment // *Preventive Medicine*. – 2002. – 35 (6), 601-611 с.
6. Saelens B.E., Handy S.L. / Built environment correlates of walking: A review // *Medicine and Science in Sports and Exercise*. – 2008. – 40 (7 Suppl), 550-566 с.
7. Федорищев А.Ю. / Концептуальные вопросы развития наружного освещения городов // *Энергосбережение – Москва*, 2008. – №4.
8. Ведомости / Домохозяйства переходят на самообеспечение электричеством // Перевод статьи Р. McGee, *Financial Times*. – 2018. – <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/07/747134-domohozyaistva-samoobespechenie-elektrichestvom> [Дата обращения: 31.12.2018].
9. Global Market Insights / Global Solar Street Lighting Market to exceed \$5bn by 2024 // Global Market Insights Inc. – 2018. – <https://www.gminsights.com/pressrelease/solar-street-lighting-market> [Дата обращения: 31.12.2018].
10. United Nations High Commissioner for Refugees / UNHCR Solar Street Light // - 2014. - <https://www.unhcr.org/en-my/53fc7fd9.pdf> [Дата обращения: 17.05.2019].
11. Мазов К.В. / Использование автономных систем, работающих за счет возобновляемых источников энергии для повышения надежности и экономичности электрооснабжения уличного освещения г. Оренбурга // *Московский технологический институт “ВГУ”*. – 2014.
12. Panguloori R., Mishra P., Kumar S. / Power distribution architectures to improve system efficiency of centralized medium scale PV street lightning system // *Solar Energy*, Elsevier, 2013. – 97, 405-413 с
13. Liu G. / Sustainable feasibility of solar photovoltaic powered street lighting systems // *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Elsevier, 2014. – 56, 168-174 p.
14. Kumar N.M., Singh A.K., Reddy V.K. / Fossil Fuel to Solar Power: A Sustainable Technical Design for Street Lightning in Fugar City, Nigeria // *Procedia Computer Science*, Elsevier, 2016. – 93, 956-966 с.
15. Haase, D. at al. / A quantitative review of urban ecosystem service assessments: concepts, models and implementation // *Ambio*, 2014. – 43: 413-433 с.
16. Dushkova D., Haase D., Evseev A. / Ecosystem services assessment and its impact on human health - a comparative analysis of expertise and approaches in Russian and German cities // *Problems of regional geography*, 2015. – 4: 21-27 с.
17. Kabisch, N., Qureshi, S., Haase, D. / Human-environment interactions in urban green spaces - A systematic review of contemporary issues and prospects for future research // *Impact Assessment Review*, 2015. – 50: 25-34 с.
18. ГПБУ «Мосприрода» / Природа парка «Кузьминки-Люблино» // - <http://www.kuzpark.ru/kuzpark/ru/nature> [Дата обращения: 12.05.2019]
19. OpenStreetMap / Открытые векторные данные OpenStreetMap // - <https://www.openstreetmap.org> [Дата обращения: 01.04.2018]
20. Атлас возобновляемой энергии на территории России: науч. издание / Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева. – 2015. – 160 с.
21. Министерство регионального развития Российской Федерации / СНиП 23-05-2010 Естественное и искусственное освещение. – 2010.

22. Electro Trend / Автономное освещение // - <http://www.electrotrend.ru/avtonomnoe-osveschenie/> [Дата обращения: 01.01.2019]
23. Energostok / LED-освещение с солнечными батареями // - <http://energystock.ru/solnechnye-batarei/avtonomnoe-osvevlenie/sadovye-fonari> [Дата обращения: 01.01.2019]
24. SetSvet / Комплект автономной уличной системы // - <https://www.сетьсвет.рф/komplekt-avtonomnoj-sistemy-23> [Дата обращения: 01.01.2019]
25. Sunshines / Уличное освещение с солнечными батареями // - <http://sunshines.ru/product/street-light/> [Дата обращения: 01.01.2019]
26. Моссвет / График включения и отключения установок наружного освещения города Москвы // - <http://mossvet.ru/klientam/grafik-otklyucheniya/> [Дата обращения: 12.05.2019]

References

1. Röbbel N. / Health co-benefits of climate change mitigation - Housing sector. Health in the green economy // World Health Organization. – 2011. – https://www.who.int/hia/green_economy/housing_report/en/ [Accessed: 17.05.2019]
2. Project Evergreen / Environmental fact sheet. The environmental benefits of green spaces // <https://projectevergreen.org/wp-content/uploads/2013/07/EnvironmentalBenefitsofGreenSpace.pdf> [Accessed: 17.05.2019]
3. Baiturina R.R. / Sanitarno-gigienicheskaya rol zelenykh nasazhdenii // Mater. vsross. nauch.-prak. conf. “Uralecologia. Prirodnye resursy – 2005” – Ufa-Moskva, 2005. – 153-154 p.
4. Cao X., Handy S.L., Mokhtarian P.L. / The influences of the built environment and residential self-selection on pedestrian behavior: Evidence from Austin, TX // Transportation. – 2006. – 33(1), 1-20.
5. Giles-Corti B., Donovan R.J. / Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment // Preventive Medicine. – 2002. – 35 (6), 601-611.
6. Saelens B.E., Handy S.L. / Built environment correlates of walking: A review // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 2008. – 40 (7 Suppl), 550-566.
7. Fedorischev A.Yu. / Kontseptualnye voprosy razvitiya naruzhnogo osveschenia gorodov // Energosberzhenie – Moskva, 2008. – №4.
8. Vedomosti / Domokhozyaistva perekhodyat na samoobespechenie electrichestvom //Perevod statyi P. McGee, Financial Times. – 2018. – <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/07/747134-domokhozyaistva-samoobespechenie-elektrichestvom> [Accessed: 31.12.2018].
9. BIS Research / Global Solar LED Street Lighting Market: Focus on Configuration Type, Applications, Competitive Landscape and Countries -Analysis and Forecast, 2018-2024 – 2018. – <https://www.reportbuyer.com/product/5605440/global-solar-led-street-lighting-market-focus-on-configuration-type-applications-competitive-landscape-and-countries-analysis-and-forecast-2018-2024.html> [Accessed: 20.05.2019].
10. United Nations High Commissioner for Refugees / UNHCR Solar Street Light // - 2014. - <https://www.unhcr.org/en-my/53fc7f2d9.pdf> [Accessed: 17.05.2019].
11. Mazov K.V. / Ispolzovanie avtonomnykh system, rabotayuschikh za schyot vozobnovly-aemykh istochnikov energii, dlya povysheniya nadezhnosti i ekonomichnosti elektrosnab-

- zheniya ulichnogo osvescheniya g. Orenburga // Moskovskii Tekhnologicheskii Institut "VGU". – 2014.
12. Panguloori R., Mishra P., Kumar S. / Power distribution architectures to improve system efficiency of centralized medium scale PV street lightning system // *Solar Energy*, Elsevier, 2013. – 97, 405-413 p.
 13. Liu G. / Sustainable feasibility of solar photovoltaic powered street lighting systems // *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Elsevier, 2014. – 56, 168-174 p.
 14. Kumar N.M., Singh A.K., Reddy V.K. / Fossil Fuel to Solar Power: A Sustainable Technical Design for Street Lighting in Fugar City, Nigeria // *Procedia Computer Science*, Elsevier, 2016. – 93, 956-966 p.
 15. GPBU Mospriroda / Priroda parka Kuzminki-Lyublino // - <http://www.kuzpark.ru/kuzpark/ru/nature> [Accessed: 12.05.2019]
 16. OpenStreetMap / Free vector data of OpenStreetMap // - <https://www.openstreetmap.org> [Accessed: 01.04.2018]
 17. Atlas возобновляемой энергии на территории России: науч. издание / Москва: RKhTU after D.I. Mendeleev. – 2015. – 160 p.
 18. Ministry of regional development of Russian Federation / СНиП 23-05-2010 Natural and artificial lighting. – 2010.
 19. Electro Trend / Autonomous lighting // - <http://www.electrotrend.ru/avtonomnoe-osveschenie/> [Accessed: 01.01.2019]
 20. Energostok / Led light with solar battery // - <http://energystock.ru/solnechnye-batarei/avtonomnoe-osvechenie/sadovye-fonari> [Accessed: 01.01.2019]
 21. SetSvet / The kit of autonomous lighting system // - <https://www.сетьсвет.рф/komplekt-avtonomnoj-sistemy-23> [Accessed: 01.01.2019]
 22. Sunshines / Street lighting with solar batteries // - <http://sun-shines.ru/product/street-light/> [Accessed: 01.01.2019]
 23. Mossvet / Grafik vklyucheniya i otklyucheniya ustanovok naruzhnogo osvescheniya goroda Moskvy // - <http://mossvet.ru/klientam/grafik-otklyucheniya/> [Accessed: 12.05.2019]
 24. Vedomosti / Kak Moskva potratit na parki 50 milliardov rublei // - 2017. – <https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/08/28/731207-moskve-obhoditsya-parkov> [Accessed: 04.01.2019]

The possibility to light Moscow parks with solar panels

S.P. Koshkin

Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: spkoshkin@yandex.ru

Abstract. Solar street lighting market is growing rapidly demonstrating effectiveness of this lightning method. Technologies greening vector promoted its application in parks. It benefits recreational potential of parks providing by energy self-sufficiency instead of many unfavorable factors connected with traditional lighting methods. Installation possibility of solar street

lighting system in Kuzminki-Lyublino park was studied. Lighting installation along foreground paths may increase recreational potential. Two methods were used to calculate needed amount of lamp posts and possible amount of solar panels, results were compared. The cost of solar street lighting system for Kuzminki-Lyublino park was calculated as well. Roadside vegetation was mapped during field studies to find restraining of artificial light and its support of environmental function of the park. It was found that the incoming solar radiation in Moscow and the current state of solar street lighting market in Russia enable annual energy-self supply about 95% for street lighting systems with less than 50% share of lamps with solar panels.

Key words: street lighting, solar energy, park lighting, recreation territories, Moscow, Kuzminki-Lyublino.